

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA DIALEKTOLOGIYANING O'RNI**Toshkent tumani 1-son kasb -hunar maktabi****Ona tili va Adabiyot fani o'qituvchisi****Boliyev Azamat Bahodir o'g'li**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek tilshunosligida dialektologiyaning o'rnini haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: til, sheva, dialekt, lahja, metod, sotsiolingvistika, fan, Idiom.

“O‘zbek dialektologiyasi” ijtimoiy lingvistika fanlaridan biri bo‘lib, o‘zbek shevalarini o‘rganadi. Dialektologiya so‘zi yunon tilidan olingan bo‘lib, shevalar, dialektlar va lahjalar to‘g‘risidagi bilim degan ma‘noni bildiradi. O‘zbek dialektologiyasi o‘zbek shevalarining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarini, uning shakllanish va tarqalish chegaralarini hamda shevalarning faoliyatda bo‘lishi bilan bog‘liq masalalarni o‘rganadi. Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy ma‘naviy qadriyat hisoblanadi. Aslida ona tili deganda, shevalarni tushunish haqiqatga yaqindir, shuning uchun ham uni asrab-avaylash, qadrlash zarur. Bu haqda I. A. Karimovning: “Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili – bu millatning ruhidir ¹”, – degan so‘zlarini eslash o‘rinlidir. Demak, shevalar to‘g‘risidagi fanni o‘rganish talabalarni milliy g‘oya ruhida tarbiyalash imkoniyatini tug‘diradi. To‘g‘ri, har bir madaniyatli shaxs rasmiy doiralarda o‘zbek adabiy tilida muomala qilishi shart, lekin bu o‘z shevasini unutishi kerak degan ma‘noni anglatmaydi. O‘zbeklar hozirgi O‘zbekiston Respublikasi, Markaziy Osiyo mamlakatlarida, Afg‘oniston, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Avstraliya, Xitoy Uyg‘uristonida va boshqa mamlakatlarda istiqomat qiladilar.

¹ Каримов И. Ватан ва халқ мангу қолади. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010. – Б.123.

Albatta, ularning tili o‘zbek tili bo‘lsa-da, o‘ziga xos mahalliy xususiyatlarga ega. O‘zbek shevalari o‘zbek tilining mahalliy ko‘rinishlari bo‘lib, uni o‘rganish fan uchun nazariy ahamiyat kasb etsa, bo‘lajak til va adabiyot o‘qituvchisi uchun amaliy ahamiyatga ham molikdir. “O‘zbek dialektologiyasi” fanini o‘rganishdan maqsad o‘zbek shevalarining eng muhim xususiyatlari – fonetik, leksik, morfologik va, qisman, sintaktik xususiyatlari hamda lingvistik geografiya haqida talabalarga zaruriy bilimlarni berishdir. Bu esa quyidagi vazifalarni keltirib chiqaradi: - talabalarga o‘zbek dialektologiyasi bo‘yicha zaruriy bilimlarni berish va shu asosda tayanch tushunchalar to‘g‘risida tasavvur hosil qilish; - o‘zbek shevalarining fonetik, leksik va grammatik qurilishi haqida ma’lumot berish; - jahon tajribasidagi dialektologik bilimlar bilan tanishtirish; - shevalarni o‘rganish metodlari bilan tanishtirish hamda sheva vakillaridan ma’lum bir sheva xususiyatlarini yozib olish malakasini hosil qilish; - adabiy til va sheva munosabatlari to‘g‘risida tushuncha hosil qilish; - maktab va akademik litseylar ta’limida dialektal xatolarning oldini olishga nazariy va amaliy tayyorlash. Har bir tildagi shevalarining mavjud holatini o‘rganuvchi fan tasviriy dialektologiya deb yuritiladi. O‘zbek dialektologiyasi hozir tasviriy dialektologiya bosqichidadir. Bu fan boshqa fanlarni, shu jumladan, til tarixini o‘rganishda muhim manba ekanligi hisobga olinsa, bu jarayonda tarixiy dialektologiya to‘g‘risida ham fikr yuritish lozim bo‘ladi. Tilning rivojlanishi ayni o‘rinda shevalarning ham tarixiy rivojlanishi hisoblanadi. Bu esa tarixiy dialektologiyaning tekshirish obyektidir. O‘zbek tilshunosligida tarixiy dialektologiya endigina shakllanib kelmoqda. Turkologiyada shevalarni o‘rganish XI asrda Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asaridan boshlangan bo‘lsa, dialektologiya fan sifatida jonli xalq nutqiga qiziqish tufayli XVII asr oxirlarida Germaniyada shakllandi². Bu davrda Germaniyada xalq shevalaridan mahalliy so‘zlar yig‘ilgan va lug‘atlar tuzilgan. Shevalarni ilmiy asoslarda o‘rganish ishi esa XIX asrning ikkinchi yarmida “Yosh

² Chambers J. K., Peter Trudgill. *Dialectology*. Cambridge University Press. 2004. – T.

grammatikachilar” tomonidan amalga oshirildi va shevalar tabiiy, to‘xtovsiz va o‘z-o‘zidan rivojlanish mahsuli hamda til sistemasining qonuniy ravishda turli hududlariga tarqalgan tarkibiy qismi deb qaralgan. Til va sheva munosabati. Inson tili, asosan, uch funksiyani bajaradi: bir-biri bilan aloqa qilish vositasi, fikr ifodalash quroli, o‘z histuyg‘ularini ifoda qilish imkoniyati. Konkret bir til shu til egalarning tilidir. Til egasi tushunchasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 1) muayyan tilda nutqiy faoliyatni amalga oshiruvchi shaxs, 2) tildan muloqot vositasi sifatida foydalanuvchi shaxs, 3) o‘z millatining milliy-madaniy, ma’naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi lug‘at tarkibini egallagan, uni namoyon etuvchi shaxs.

Dialekt so‘zi yunoncha bo‘lib, sheva, so‘zlashish degan ma’nolarni bildiradi va aksariyat til xususiyatlari o‘xshash bo‘lgan shevalarni birlashtiradi. Lahja arabcha so‘z bo‘lib, u ravish, tarz, yo‘sin, sheva ma’nolarini bildiradi. Dialektologik termin sifatida qadimdan o‘zbek tilining taraqqiyotiga asos bo‘lgan sheva va dialektlarning eng yirik to‘dasini anglatadi.

Lahja termini o‘zbek, turk tillarida iste’molda bor, boshqa aksariyat millatlar dialektologiyasida ko‘proq dialekt terminiga murojaat qilinadi. Shuningdek, rus dialektologiyasida наречие (lahja), диалект, говор (sheva) terminlari qo‘llanadi. Ko‘rinadiki, sheva, dialekt, lahjalar har bir tilning tarixiy taraqqiyotini aks ettiradi va ular muayyan til negizida amalda bo‘ladi hamda “O‘zbek dialektologiyasi”ning markaziy masalasi hisoblanadi. Tilshunoslikda dialekt terminini sheva va lahja ma’nosida qo‘llash an’anasi ham bor. Axborot manbalarida til, lahja, dialekt, sheva, sotsiolekt (ijtimoiy dialekt) tushunchalari idiom termini ostida birlashtiriladi. Boshqacha aytganda, idiom o‘zga (qarindosh) tillardan bir qator xususiyatlari bilan farqlanadigan mustaqil (alohida) tildir. Shuninhddek, adabiyotlarda lahja, dialekt, shevalar tilning ko‘rinishlari (разновидность языка)

deb ham yuritiadi. Chambers J. K., Peter Trudgillar idiom va tilning ko‘rinishlari terminiga mos keluvchi variety terminini qo‘llagan.³

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov M.O‘zbek xalq og‘zaki ijodi.-T-2010. 367-b.
2. Alaviya M. O‘zbek xalq marosim qo‘shiq-lari. - T.: Fan, 1974. -221-b
3. Jarimbetov Q., Allambergenov I., Nizamatdinov J. Qaraqalpoq folklor. – T. 2018. 255-b.
4. Qaraqalpaq folklor.77-87-tom. Nəkis. Ilim. 2017. 555-b.
5. Qazaqbaev S. Қарақалпақ салт-дәстур жырлары. Нөкис. Qaraqalpaqstan. 32b.
6. Imomov K., Mirzaev T., Sarimsoqov B., Safartov O. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. –T.: O‘qituvchi. 1990. 303-b.
7. Mətmuratov Q. Terbenbes. Nəkis. Bilim -2004. -334-b.

³ Chambers J. K., Peter Trudgill. Dialectology. Cambridge University Press.2004. – T.